

TRABAJO FINAL DE GRADO

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES
GRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL

Creación musical aplicada a videojuegos: el caso de
StarCraft 3.

AUTOR:

Julien Manzano Campos

TUTOR:

Francisco José Cuadrado Méndez

Sevilla, junio de 2026

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR DE TFG

El **Dr. D. Francisco José Cuadrado Méndez**, profesor del Departamento de Comunicación y Artes, como director del Trabajo Fin de Grado (TFG), titulado *Creación musical aplicada a videojuegos: el caso de StarCraft 3*, realizado por **Julien Manzano Campos**, autoriza la defensa de este TFG, dado que reúne las condiciones necesarias para su presentación, en la convocatoria de junio de 2026.

Lo que firmo para que conste a los efectos oportunos:

En Sevilla, a 26 de junio de 2026

Firmado: Francisco José Cuadrado Méndez

AGRADECIMIENTOS

Es un absoluto honor escribir estas palabras, con las que doy cierre a un proyecto en el que he trabajado durante los últimos seis meses. En él, las enseñanzas que he tenido la suerte de recibir en la Universidad Loyola toman forma en una obra final que recoge gran parte de lo aprendido a lo largo de estos años.

Si hoy puedo aspirar a desarrollarme como compositor profesional es en gran parte gracias al extraordinario profesorado que me ha acompañado durante esta etapa. Entre ellos, agradezco especialmente a mi tutor Francisco Cuadrado por su enseñanza en composición para cine y televisión, a Anna Malek por su guía en composición y análisis, a Miguel Civit por su ayuda en mi desarrollo como pianista dentro de un ensemble y a Pablo Redondo por su mentoría en composición para videojuegos y diseño sonoro. Cada uno de ellos ha contribuido de manera decisiva a mi formación.

Sin embargo, todo esto tiene un origen aún más fundamental: mis padres Pierre y Marie-Carmen. Ellos fueron quienes apoyaron desde el primer momento la idea de su hijo de comenzar a estudiar piano con solo seis años, y más adelante, de emprender un grado universitario en el sur de España, lejos de casa. En un contexto en el que cada vez resulta menos habitual que se apueste por una trayectoria artística, y en el que la cultura parece ocupar un lugar cada vez más secundario, su confianza en este camino merece aún más reconocimiento. Sin su apoyo constante, no habría tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad Loyola, ni de convertirme en la persona que soy hoy.

También quiero agradecer al resto de mi familia, con una mención especial a Virginie, mi hermana mayor, por su apoyo incondicional a lo largo de estos años. Tengo, no obstante, un pensamiento especial para mi hermano mayor, Aurélien, quien me introdujo no solo en el universo de *StarCraft*, sino también en el fascinante mundo de las bandas sonoras. Gracias a él escuché por primera vez música de videojuegos, electrónica y grandes compositores, lo que marcó profundamente mi manera de entender y sentir la música. Por ello, le estaré siempre agradecido.

También quiero agradecer a mis amigos Afonso, Leyre, Enna, Li e Hiro, que siempre han estado ahí para mí desde el principio.

En conjunto, este trabajo no es solo el resultado de una formación académica, sino también de todas las personas que, de una forma u otra, han contribuido a que este camino haya sido posible.

Y, por cierto, gracias también a todas las personas que se tomen el tiempo de leer este trabajo, aunque no tengan idea de música ni de *StarCraft* (pueden pasar directamente a la conclusión, ¡no me lo tomaré a mal!).

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado presenta la creación de una banda sonora original para *StarCraft 3*, una secuela ficticia de la saga de videojuegos *StarCraft*. El objetivo principal es desarrollar una propuesta musical coherente con la identidad estética y narrativa de la franquicia, manteniendo los elementos característicos de sus bandas sonoras y aportando nuevas ideas compositivas.

La metodología combina el análisis musical de las bandas sonoras de *StarCraft* y *StarCraft 2* con el estudio de la narrativa de la saga. A partir de este análisis se compusieron cuatro piezas originales: un tema para el menú principal y tres temas asociados a las facciones **Terran**, **Zerg** y **Protoss**. Asimismo, se empleó el *middleware FMOD* para plantear una implementación interactiva capaz de adaptar la música a diferentes situaciones de juego.

Los resultados muestran una banda sonora que conserva los rasgos estilísticos de la franquicia, integrando nuevas paletas sonoras, nuevos *leitmotivos* y técnicas de audio adaptativo. Se concluye que el análisis previo del universo narrativo y musical resulta fundamental para diseñar una experiencia sonora coherente e inmersiva dentro del contexto de un videojuego.

PALABRAS CLAVE

Música adaptativa; Banda sonora; Composición musical; FMOD; StarCraft; Videojuegos

ABSTRACT

This Final Degree Project presents the creation of an original soundtrack for *StarCraft 3*, a fictional sequel to the *StarCraft* video game franchise. The main objective is to develop a musical proposal that remains consistent with the aesthetic and narrative identity of the series while introducing new compositional ideas.

The methodology combines a musical analysis of the soundtracks of *StarCraft* and *StarCraft 2* with a study of the saga's narrative universe. Based on this research, four original compositions were created: a main menu theme and three faction themes representing the **Terran**, **Zerg**, and **Protoss**. In addition, the FMOD middleware was used to design an interactive implementation capable of adapting the music to different gameplay situations.

The results demonstrate a soundtrack that preserves the franchise's stylistic features while integrating new sound palettes, new leitmotifs, and adaptive audio techniques. The study concludes that a thorough understanding of a game's narrative and musical foundations is essential for creating a coherent and immersive audio experience.

KEYWORDS

Adaptive music; Soundtrack; Musical composition; FMOD; StarCraft; Videogames

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO 1.- ANÁLISIS DEL JUEGO.....	8
1.1. ¿QUÉ ES STARCRAFT?.....	8
1.2. LA HISTORIA DE STARCRAFT	9
1.3. ANÁLISIS DE LAS BANDAS SONORAS DE STARCRAFT 1 Y 2	10
1.4. PROPUESTA DE STARCRAFT 3	31
CAPÍTULO 2.- METODOLOGÍA COMPOSITIVA	34
2.1. CONCEPTO DE LA BANDA SONORA	34
2.2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO	34
2.3. ANÁLISIS MUSICAL DE LA BANDA SONORA	35
2.4. MEZCLA Y MASTERING	51
CAPÍTULO 3.- INTEGRACIÓN EN FMOD.....	53
3.1. BUCLES Y PARÁMETROS.....	53
3.2. EFECTOS DE ADAPTABILIDAD ANEXOS.....	54
CONCLUSIONES	56
ANEXOS	58
BIBLIOGRAFÍA	59

INTRODUCCIÓN

Hace apenas veinticinco años, el sector del entretenimiento empezó a cambiar de forma profunda. Hoy, una de cada tres personas juega a videojuegos: en 2026 serán 3 300 millones. Detrás de esa cifra se encuentran 564.027 millones de dólares de ingresos cada año, y una explosión de los productos culturales (Duarte, 2026). Su impacto económico supera a las industrias del cine y de la música juntos. Lo curioso es que este crecimiento no solo ocurre a nivel económico, sino en expresión creativa. A mí, por ejemplo, los videojuegos me llevaron a escuchar música que jamás habría encontrado sin ellos. Desde las piezas *ambient* de *Minecraft* hasta las melodías líricas de *Skyrim*, las bandas sonoras han marcado profundamente el gusto musical de muchos. Fue ese cruce entre narrativa y música el que orientó mi camino hacia componer específicamente para videojuegos.

El foco de este estudio reside en crear desde cero una banda sonora propia para un videojuego hipotético: *StarCraft 3*, una secuela de la muy famosa saga *StarCraft*, 16 años después de la salida de *StarCraft 2*. Más allá de solo componer, se busca entender cómo nace esa música cuando surge dentro de un mundo ya definido. Un punto clave consiste en revisar a fondo el escenario ficticio donde ocurren los hechos. Así, antes de escribir nota alguna, conviene explorar lo que ha pasado hasta ahora, tanto musicalmente como narrativamente.

En el primer capítulo estudiaremos elementos centrales - bandas sonoras previas, personajes, tipo de juego - todo aquello que da forma al entorno. Esta información no queda relegada; por el contrario, guía cada decisión musical posterior. La idea no es repetir fórmulas anteriores, sino honrar el espíritu original sin temor a probar caminos distintos.

Desde aquí, avanza al segundo capítulo, donde se analiza cómo se construye la música original, desglosando los elementos armónicos y melódicos elegidos junto con las selecciones de timbres; también abarca métodos usados en la producción del sonido.

Con el tercer capítulo, enfocado en aplicar técnicamente esa música gracias al uso del *middleware FMOD* como herramienta principal, se examina cómo diseñar estructuras musicales cambiantes capaces de ajustarse sin interrupciones según las acciones que suceden en el juego mientras ocurren.

Gracias a esta combinación entre distintas áreas del conocimiento, el estudio intenta mostrar cuán importante resulta el trabajo del compositor cuando se trata de crear ambientes auditivos profundos y sensibles al movimiento en los videojuegos actuales.

CAPÍTULO 1.- ANÁLISIS DEL JUEGO

1.1. ¿QUÉ ES STARCRAFT?

Como se indica en la introducción, este estudio se centra en la composición de la banda sonora de *StarCraft 3*, una secuela ficticia de *StarCraft 2*. Antes de desarrollar el cuerpo principal del texto, resulta útil definir qué es la franquicia *StarCraft* y aclarar el tipo de videojuego que se está analizando. *StarCraft (SC)* fue lanzado en 1998 y *SC 2* en 2010. La trama central gira en torno a una guerra entre tres especies galácticas. Los **Terran** son humanos enviados desde la Tierra que luchan por el poder y la supervivencia en el sector *Koprulu*, escenario de ambos juegos, situado a unos 60 años luz de la Tierra. Los **Zerg** constituyen un enjambre extraterrestre dirigido por una entidad llamada el *Overmind*, cuyo objetivo es eliminar toda forma de vida. Los **Protoss** son una especie alienígena avanzada que se enfrenta a la extinción.

Terran

Zerg

Protoss

SC y *SC 2* son videojuegos de estrategia en tiempo real desarrollados por *Blizzard Entertainment*. Ambos reunieron comunidades de jugadores muy amplias y, más de quince años después de su lanzamiento, *SC 2* sigue registrando una participación diaria de más de 100.000 jugadores. *SC 3* es una secuela ficticia de *SC 2* creada exclusivamente para este trabajo. La concibo como una continuación de *SC 2* tanto a nivel jugable como narrativo, ampliando la historia con el objetivo de ofrecer una sensación clara de novedad. Para los fines de este trabajo, no es necesario realizar un análisis detallado de las tramas individuales de los dos primeros juegos. Sin embargo, considero importante explicar el contexto musical previo, ya que este marco facilitará la comprensión de las decisiones que se tomarán en la creación de la banda sonora de *SC 3*.

1.2. LA HISTORIA DE STARCRAFT

Para abordar la composición de la banda sonora de SC 3, fue necesario contar primero con una comprensión básica de la línea narrativa principal de los juegos. Por esta razón, considero pertinente presentar una síntesis de los acontecimientos narrativos de los dos primeros juegos. No obstante, dado que el universo de SC posee una mitología amplia y compleja, conviene señalar que el siguiente resumen no explora la profundidad del trasfondo, sino que se limita a exponer los elementos más generales de la historia.

La saga SC narra un conflicto prolongado en el sector *Koprulu* (un enclave interestelar situado en el límite galáctico de la Vía Láctea, a sesenta mil años luz de la Tierra) entre tres grandes potencias: los **Terran** (humanos exiliados de la Tierra), los **Zerg** (organismo colectivo dirigido por una mente suprema) y los **Protoss** (civilización alienígena tecnológicamente avanzada y con capacidades psiónicas). A lo largo de sus entregas principales, *StarCraft*, *StarCraft: Brood War*, *StarCraft II: Wings of Liberty*, *StarCraft II: Heart of the Swarm* y *StarCraft II: Legacy of the Void*, la historia examina la lucha por el poder, la supervivencia y el control político y biológico de la región.

En el primer juego, el sector *Koprulu* está dominado por la Confederación **Terran**, un régimen autoritario que utiliza a los **Zerg** como arma biológica contra colonias disidentes. El mariscal Jim Raynor se rebela contra estas prácticas y se une al grupo revolucionario *Sons of Korhal*, liderado por Arcturus Mengsk. Mengsk utiliza tecnología psiónica para atraer a los **Zerg** hacia el planeta *Tarsonis*, capital confederada, provocando su destrucción. Durante este proceso abandona deliberadamente a Sarah Kerrigan, su segunda al mando, quien es capturada por el Enjambre **Zerg** y transformada en la Reina de Espadas, una entidad híbrida capaz de controlarlos. Esto impacta mucho a Jim Raynor, ya que tenía una relación amorosa con Sarah Kerrigan. Tras la caída de la Confederación, Mengsk instauro el Dominio **Terran** como nuevo gobierno autoritario. Paralelamente, los **Protoss** intentan contener la expansión **Zerg** mediante la purificación de mundos infestados, mientras enfrentan divisiones internas entre ellos. El *Overmind*, entidad que dirige al Enjambre, es finalmente destruido por una alianza provisional entre Raynor y los **Protoss**.

En *Brood War*, la situación se fragmenta aún más. La Tierra envía una fuerza expedicionaria, la *United Earth Directorate* (UED), para tomar el control del sector y dominar al Enjambre mediante un nuevo *Overmind* en gestación. Kerrigan, ahora independiente y plenamente consciente, manipula a todas las facciones para eliminar a sus rivales. Traiciona alianzas temporales con **Terran** y **Protoss**, derrota a la UED y consolida su poder como líder suprema de los **Zerg**. Al final de la expansión, Kerrigan queda como la figura dominante del sector *Koprulu*, mientras las demás potencias quedan debilitadas.

En *Wings of Liberty*, años después, el Dominio de Mengsk gobierna bajo un régimen represivo. Jim Raynor lidera un movimiento rebelde contra el emperador. Su motivación principal es derrocar la tiranía y rescatar a Kerrigan de su condición **Zerg**. A través de una tecnología *Xel'naga*, una antigua raza creadora inmortal, Raynor logra separar a Kerrigan de la influencia del Enjambre y restaurar su forma humana. Sin embargo, la amenaza mayor

emerge en la figura de Amon, una entidad *Xel'naga* caída que eliminó a todos los suyos y busca erradicar toda vida impura del universo utilizando híbridos **Protoss-Zerg**.

En *Heart of the Swarm*, Kerrigan, ya humana, recupera su condición **Zerg** de manera voluntaria para enfrentar a Mengsk con poder suficiente. Reasume el control del Enjambre, derrota definitivamente a Mengsk y desmantela el liderazgo del Dominio. Durante este proceso se revela con mayor claridad el plan de Amon: utilizar a los híbridos y corromper a los **Protoss** a través del *Khala*, su red psiónica colectiva. En esta expansión, Jim Raynor y Sarah Kerrigan se reencuentran por fin, tras años sin verse.

En *Legacy of the Void*, la narrativa se centra en los **Protoss** liderados por Artanis. Amon corrompe el *Khala*, obligando a los **Protoss** a cortarse de su vínculo psiónico para preservar su autonomía. Se produce una reunificación de los distintos clanes, superando siglos de división interna. Las fuerzas combinadas de **Terran, Zerg y Protoss** lanzan un asalto final contra Amon en el Vacío, una dimensión alternativa que existe fuera del universo material convencional, que sirve como dominio de los *Xel'naga*. Kerrigan asume un rol decisivo al transformarse en una entidad *Xel'naga* para enfrentar directamente a Amon y destruirlo. Tras su derrota, el sector entra en una etapa de reconstrucción: el Dominio pasa a manos de un gobierno reformado, los **Protoss** inician la recuperación de *Aiur* (su planeta original) y el Enjambre queda bajo el liderazgo de Zagara y adoptan un comportamiento menos expansionista. Raynor y Kerrigan acaban juntos.

En conjunto, la saga presenta una evolución política y militar sostenida en la que las alianzas son circunstanciales y el poder cambia de manos repetidamente. El eje narrativo central gira en torno a la transformación de Kerrigan, el conflicto entre Raynor y Mengsk, y la amenaza cósmica de Amon. La historia concluye con la eliminación de la influencia *Xel'naga* corrupta y la posibilidad de un equilibrio más estable entre las tres especies principales. No obstante, Kerrigan permanece *Xel'naga*.

1.3. ANÁLISIS DE LAS BANDAS SONORAS DE STARCRAFT 1 Y 2

La banda sonora de SC fue compuesta por Glenn Stafford con el objetivo de otorgar a cada facción (**Protoss, Zerg y Terran**) una identidad musical propia. La música **Terran** se caracteriza por un estilo que calificaría de country rock progresivo por su paleta sonora (bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, sintetizadores y muestras de instrumentos orquestales). La música **Zerg** utiliza con frecuencia drones sostenidos, guitarras eléctricas, batería, y texturas cercanas al ruido, con centros armónicos cambiantes e inestables (y un uso notable de las disonancias), priorizando el timbre y el diseño sonoro como herramientas musicales principales. Esta facción tiene poco material melódico reconocible en general. Por otro lado, la música asociada a los **Protoss** se apoya habitualmente en largas capas de sintetizadores, texturas corales y sonidos orquestales muestreados. Está caracterizada por un tono casi religioso, reflejando la cultura de esta raza.

Las bandas sonoras de SC 2 (compuestas por Glenn Stafford, Russell Brower, Derek Duke, Neal Acree, Jason Hayes, Mike Patti y Cris Velasco) se construyen a partir de las bases estéticas establecidas en el primer juego, ampliando la escritura orquestal y dotando a la música de una organización temática más clara, sin perder la identidad musical de cada facción. En contraste con la banda sonora original, que se apoya principalmente en capas armónicas y diseño sonoro, las bandas sonoras de SC 2 (incluyamos aquí no solamente la banda sonora del juego base sino también la de sus extensiones (*“StarCraft 2 : Heart of the Swarm”* y *“StarCraft 2 : Legacy of the Void”*) introducen material temático más definido : un tema principal para el segundo juego y un tema del amor en **“Wings of Liberty”**, una melodía adicional para los **Terran** en **“Heaven’s Devils”** y otras seis para los **Protoss** en **“The Stars Our Home”**, **“The Fall of Shakuras”**, **“Last Stand”**, **“The Golden Armada”**, **“Honor Guide Me”** y **“My Life for Aiur”**. Esas bandas sonoras usan la orquesta sinfónica de manera más amplia, manteniendo al mismo tiempo la integración de elementos electrónicos. El diseño sonoro y la instrumentación híbrida continúan desempeñando un papel central, especialmente en la música **Zerg**, pero ahora se integran dentro de un enfoque más narrativo, alineado con el mayor peso del relato.

Conviene realizar un análisis musical de los distintos temas presentes en los juegos SC para poder destacar aún más elementos musicales característicos. Empezaremos con los temas del primer juego, destacando los fragmentos más relevantes de estos temas al nivel melódico, armónico y rítmico.

“Terran One”

The image displays a musical score for the theme "Terran One" in 4/4 time. It consists of two systems of music. The first system shows a progression of chords: VII i, ii, VII, i, followed by a tritone relationship (relación de tritono) to bV, IV, and III. The second system continues with VII i, ii, VII, i, bV, IV, and III. Annotations include "uso del modo Dórico" (use of the Dorian mode) and "chromatic planing".

El tema **“Terran One”** está escrito en compás de 4/4 y en la tonalidad de la menor. Desde el punto de vista armónico, la progresión se caracteriza por el uso del modo dórico con el

acorde de si menor (compases 2 y 6) y un movimiento paralelo de los acordes, sin recurrir a cadencias fuertes. La melodía es sencilla y se armoniza principalmente mediante intervallos de terceras, sextas y quintas.

También se puede observar la aparición del acorde de mi bemol mayor en los compases 4 y 8, a distancia de tritono con el acorde de tónica, utilizado como un recurso de movimiento cromático paralelo (*chromatic planing*) que conduce hacia el acorde de re mayor (IV). Este, a su vez, resuelve en do mayor (III), que nos devuelve a la tónica. La relación entre do mayor y la menor, separadas por una tercera menor, produce una progresión armónica interesante basada en mediantes cromáticas, un recurso característico de la música de cine y videojuegos.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (tema analizado) / Transición / B (desarrollo armónico) / Outro

"Terran Three"

Melodía Principal

uso de la "Blue Note" típico de la escala de blues

uso de nota pedal

Detailed description: This musical score is for the piece "Terran Three". It is written in 4/4 time and the key of D minor (one sharp, F#). The score consists of two staves: a treble clef staff for the melody and a bass clef staff for the accompaniment. The melody is characterized by syncopation and the use of a "Blue Note" (F natural) in the second measure. The bass line features a constant pedal point on the note D (labeled 'i' for mi) across all measures, which is highlighted by a bracket and the text "uso de nota pedal".

"Terran Three" está compuesta en compás de 4/4 y utiliza la escala de mi blues, caracterizada por la presencia del si bemol y del sonido pentatónico típico de esta escala. A lo largo del tema, este fragmento se repite (al igual que en "Terran One") en diferentes tonalidades, pero se mantiene siempre una nota pedal en el bajo que define el centro tonal, en este caso, mi. Se aprecia el uso frecuente de síncopas en las líneas melódicas.

Melodía Secundaria

conservamos la nota pedal

Detailed description: This musical score shows the secondary melody for "Terran Three". It is written in 4/4 time and the key of D minor. The melody is in the treble clef and consists of eighth and quarter notes with syncopation. The bass line continues with the same constant pedal point on the note D (labeled 'i' for mi) as seen in the main melody, which is highlighted by a bracket and the text "conservamos la nota pedal".

6

Modulación directa a fa# menor
ligero desarrollo melódico

10

uso del modo Dórico

14

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / **A** (tema analizado) / **B** (desarrollo armónico y melódico) / **Outro**

"Funeral for a Hero"

The musical score for "Funeral for a Hero" is presented in two systems. The first system (measures 1-6) is in F major (one flat) and 3/4 time. The chord progression is: I (F), iv (C minor), I (F), IV (C), V⁷ (G7), I (F), IV (C), V⁷ (G7), III⁷ (E7), V⁷ (G7). A modulation to D minor is indicated at the end of measure 6. The second system (measures 7-11) starts with a modulation to F minor (two flats) at measure 7. The chord progression is: i (F), VI (C), iv (D minor), i (F), VI (C), V⁷ (G7), i (F). The piece concludes with a perfect cadence in F minor.

Siendo el tema que se escucha al perder una misión **Terran**, **"Funeral for a Hero"** es una pieza corta compuesta para reflejar la tragedia y el sacrificio. Está compuesta en tonalidad de fa mayor, con armonía basada en los cuarto y quinto grados y una modulación repentina a fa menor en el compás 9. La melodía empieza siendo heroica y acaba con la repetición del motivo fa sol lab, lo cual crea un contraste dramático con el principio. La pieza termina con una cadencia perfecta en el tono de fa menor, tonalidad paralela a la inicial.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (tema analizado) / Outro

"Brood War: Aria"

The musical score for "Brood War: Aria" is presented in two systems. The first system (measures 1-8) is in F major (one flat) and 3/4 time. The chord progression is: I (F), V⁷ (C7), I (F), I⁷ (F7), IV (C), I (F), ii (D minor), I (F), ii° (D diminished), vi (E minor), V⁷ (C7). The second system (measures 9-14) continues in F major. The chord progression is: I (F), V⁷ (C7), I (F), I⁷ (F7), IV (C), iv (D minor), I (F), V⁷ (C7), ii (D minor), I⁶ (F), IV (C), II⁷ (D7), V⁷ (C7), I (F). The piece concludes with a perfect cadence in F major.

Esta pieza simboliza la llegada del UED al sector *Koprulu*, representando su aire de superioridad cultural y poderío militar frente a las colonias locales. Esta aria clásica contrasta el refinamiento de la Tierra con la brutalidad del campo de batalla. En SC 2, es usada también para representar al dictador **Terran** Arcturus Mengsk, revelando que simboliza el poder en general, no una sola entidad.

Musicalmente, la pieza está compuesta en tono de si bemol mayor. Está dividida en dos períodos de 8 compases cada uno. Armónicamente hablando, se nota el uso de progresiones de acordes muy clásicas típicas de las arias del siglo XVIII, con el uso principal de cadencias perfectas (V-I).

La estructura de este tema se podría definir así:

A (tema analizado) / B / A' (con variación) / C

"Dearest Helena"

Uso del modo dórico

i IV iv i iv VII III v

7

cadencia rota VI acorde pivote vi iv modulación a mi menor i

10

sexta napolitana acorde pivote modulación incompleta a mi bemol

bII⁶ V bII⁶ V

"Dearest Helena" suena durante la cinemática final de *StarCraft: Brood War* como acompañamiento de la carta de suicidio del Almirante Gerard DuGalle. Tras ser derrotado por Kerrigan y cargar con la culpa por la muerte de su amigo Stukov, DuGalle escribe a su esposa

admitiendo su fracaso antes de quitarse la vida. El tono melancólico del piano subraya la caída de la UED y el triunfo absoluto de los **Zerg**, transformando una derrota militar en una tragedia íntima y humana que cierra de forma oscura la extensión de la saga.

Musicalmente, la pieza está compuesta en tono de do# menor, con una modulación en el compás 9 hacia mi menor y una modulación incompleta (por falta de resolución) hacia mi bemol al final de la parte A. Podemos observar en los compases 10 y 12 el uso ingenio del acorde de fa mayor en primera inversión tanto como acorde de sexta napolitana (que resuelve a la dominante) y dominante secundaria que resuelve al acorde de si bemol.

“Zerg Ready Room”

“Zerg Ready Room” es una pista corta (30 segundos) que se escucha en el juego antes de comenzar una misión centrada en los **Zerg**. Esta breve pista está compuesta principalmente por elementos de diseño sonoro, pero incluye también un elemento musical interesante que nos ayuda a comprender cómo se define la estética musical de los **Zerg** en SC. En primer lugar, la pista está escrita en compás de 4/4 y se apoya sobre una nota pedal de do. La presencia de la quinta disminuida (sol bemol) le otorga un color locrio, que más adelante se confirmará como uno de los modos más utilizados en la parte **Zerg** de la banda sonora.

“Zerg One”

Al igual que *“Zerg Ready Room”*, *“Zerg One”* está compuesto en compás de 4/4, pero utiliza tanto el modo frigio como el locrio. Tras una introducción textural que establece el

centro tonal en do, se llega a la sección A, donde aparece la progresión de acordes que se puede ver en la reducción. El uso del acorde de re bemol (bII) aporta un color frigio, sin la aspereza de la quinta disminuida característica del modo locrio.

Más adelante en la pieza, después de una sección B compuesta exclusivamente por elementos de diseño sonoro y ambientación, se alcanza un *outro* que se desarrolla de la siguiente manera:

Uso del modo Locrio

Como podemos observar, el uso de la quinta disminuida y del segundo grado bemol aporta plenamente el color locrio que ya se había insinuado en “Zerg Ready Room”, al mismo tiempo que incorpora también elementos de la escala menor tradicional de do, como la quinta justa.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (progresión armónica) / B (diseño sonoro y *ambient*) / Outro

“Protoss One”

“Protoss One” empieza con una introducción ambiental y sigue con la repetición de la progresión armónica anterior. En este caso, se debe notar el uso ingenio del principio de conducción de voces para generar una progresión armónica fluida e interesante. Esta técnica crea una ambigüedad tonal y genera una sensación de inestabilidad. Se escucha la misma progresión armónica en “Firstborn”, una pieza de la banda sonora del segundo juego.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (progresión armónica) / B (parte *ambient*) / C / B' / D / Outro

“Protoss Three”

The image displays three systems of musical notation for the piano accompaniment of "Protoss Three". Each system consists of a treble and bass staff with chord symbols written below. The first system (measures 8-12) shows a sequence of chords: iv, i, iv, i, vi, iv. A yellow highlight is placed over the vi chord in measure 10. The second system (measures 13-16) shows chords: i, iv, i, vii°, i, iv. A yellow highlight is placed over the vii° chord in measure 14. The third system (measures 17-20) shows chords: i, V7, VI, V7, VI, I. Yellow highlights are placed over the V7 and VI chords in measures 17, 18, 19, and 20. Annotations include "modulación a do menor" above measure 10, "volvemos a re menor" above measure 13, "cadencia rota" above measures 17-18, and "tercera picarda" above measure 20.

“**Protoss Three**” se abre con una introducción orquestal densa que evoluciona gradualmente hasta desembocar en el material principal. En este punto aparece una melodía solemne, interpretada por los vientos (oboe y flauta). Esta línea melódica, acompañada por una armonía más clásica evoca sutilmente el orgullo de los **Protoss** hacia su propia raza, al tiempo que deja entrever el trasfondo trágico de su historia.

Podemos observar en el compás 10 una modulación de re menor hacia sol menor mediante el acorde pivote de re disminuido que resuelve al cuarto grado (do menor). En el compás 12, el acorde de tónica sol menor también se convierte en acorde pivote resolviendo a re menor, llevándonos entonces al tono inicial. Tras el uso de dos cadencias rotas (compases 14 y 16), resolvamos plagalmente a re mayor, concluyendo la pieza en una tercera picarda. Es relevante notar que se escucha una parte de esta melodía en la pieza “**Firstborn**” en el segundo juego.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (tema analizado) / **B** (parte *ambient*) / **C** / **Outro**

"Death of the Overmind"

La pieza **"Death of the Overmind"** se escucha mientras el **Protoss** Tassadar se sacrifica para destruir al *Overmind*, el "gran cerebro" del enjambre **Zerg**. Esta pieza corta está compuesta por una melodía solemne y orgullosa. La armonía alterna entre el primer grado mayor y el cuarto menor, basando el tema en una gran cadencia plagal menor. La orquestación es potente, con orquesta sinfónica completa y el uso de los metales en la melodía, lo cual aporta peso y grandeza al momento.

Síntesis de la BSO de StarCraft

Facción	Paleta Sonora	Recursos Musicales
Terran	<ul style="list-style-type: none"> • Batería • Bajo eléctrico • Piano • Sintetizadores • Guitarra eléctrica • Orquesta sinfónica (cuerdas y metales) • Voz de soprano • Coros 	<ul style="list-style-type: none"> • Escala de blues • <i>Chromatic planing</i> • Notas pedales • Uso del modo dórico • Modulaciones • Mediantes cromáticas • Armonía clásica para el Dominio y el UED • Melodías pegadizas • Relaciones acórdicas tritonales
Zerg	<ul style="list-style-type: none"> • Guitarras eléctricas distorsionadas • Batería • Drones sostenidos • Texturas de <i>noise</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de los modos locrios y frigios • Uso de intervalos disonantes • Diseño sonoro

Protoss	<ul style="list-style-type: none"> • Sintetizadores • Coros • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambigüedad armónica • Acordes aumentados • Cadencias rotas • Cadencias plagales • Melodías solemnes
---------	---	---

Ahora conviene seguir con el análisis de las bandas sonoras de SC 2. Empezaremos con “Wings of Liberty”, banda sonora compuesta para la campaña **Terran** del juego.

“Wings of Liberty” – Tema Principal de SC 2

The image shows two systems of musical notation for piano accompaniment. The first system consists of four measures. The first measure has a treble clef with a quarter note G4 and a triplet of eighth notes (A4, B4, C5). The bass clef has a whole chord of G major (G2, B1, D2). The second measure has a whole chord of D minor (D2, F2, A2). The third measure has a whole chord of G major (G2, B1, D2). The fourth measure has a quarter note G4 and a triplet of eighth notes (A4, B4, C5). The second system starts at measure 5. The first measure has a treble clef with a quarter note G4 and a triplet of eighth notes (A4, B4, C5). The bass clef has a whole chord of G major (G2, B1, D2). The second measure has a treble clef with a quarter note G4 and a quarter note A4. The bass clef has a whole chord of D minor (D2, F2, A2). The third measure has a treble clef with a quarter note G4 and a quarter note A4. The bass clef has a whole chord of G major (G2, B1, D2). The fourth measure has a treble clef with a quarter note G4 and a quarter note A4. The bass clef has a whole chord of D minor (D2, F2, A2). Chord labels are placed below the bass clef: i, ii°, VII, i, VI, VII, V.

Esta pieza, cuyo nombre es igual a la banda sonora, cuenta musicalmente los eventos de *StarCraft* y *StarCraft: Brood War* mientras también introduce un tema principal para SC 2. Al nivel de estructura e instrumentación, la pieza empieza exponiendo el tema del menú principal del primer juego con una paleta sonora típica de los **Terran** (uso de guitarras eléctricas y bajo eléctrico). No obstante, pronto entra la orquesta sinfónica (con piano y coro) y empieza el tema principal de SC 2. Podemos suponer que este tema representa o el lado militar y conflictivo de la historia o la raza **Terran** como tal, ya que está dirigida por un sistema dictatorial basado en el desarrollo militar y la colonización, lo cual está bien reflejado por esta melodía orgullosa y la orquestación potente. Efectivamente, este nuevo tema está tocado por los metales con mucha intensidad, a un tempo de 110 bpm (*Moderato*), generando un sonido muy marcial.

“Wings of Liberty” – Motivo de los Protoss

Tras la exposición del tema principal del segundo juego, escuchamos el coro durante un par de segundos cantar este motivo compuesto por segundas armonizando en quintas paralelas. Encontraremos más allá en la banda sonora este motivo como elemento representativo de la raza **Protoss**.

“Wings of Liberty” – Tema del Amor

Musical notation for the 'Wings of Liberty' love theme. It consists of a grand staff with treble and bass clefs, a 4/4 time signature, and a key signature of one flat (Bb). The melody is written in the treble clef and consists of a series of eighth and quarter notes with slurs. The bass clef provides harmonic support with chords. The chords are labeled as follows: v, i, v, i, VII in the first system, and VI, iv, V, V7 in the second system. The first system has a measure rest at the beginning, and the second system starts with a measure rest marked with a '4' above the staff.

Encontramos justo después de la exposición del tema principal este tema que podríamos considerar como un tema representativo del amor entre Jim Raynor y Sarrah Kerrigan. En el primer juego, Kerrigan supuestamente muere en el planeta de *Tarsonis*, abandonada por Arcturus Mengsk, lo cual es un evento narrativo muy importante para Jim Raynor y su amorío con Kerrigan. Este tema, tocado inicialmente por la flauta con un acompañamiento ligero a los violines en trémolo, se vuelve progresivamente más intenso hasta llegar a un clímax en *tutti*.

Observamos el uso de cadencias débiles con el uso del quinto grado menor (anacrusa y compás 2), lo cual da una sensación de delicadeza hasta el final donde el quinto grado se vuelve mayor con séptima, aportando un toque más dramático y trágico a la pieza.

“Wings of Liberty” – Sacrificio de Tassadar

A musical score for a piano piece in 4/4 time, key of D major. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff features a melodic line with a long slur over the first four measures. The bass staff provides a harmonic accompaniment with block chords. Below the bass staff, Roman numerals are placed under each measure: I, iv, I, iv.

“Wings of Liberty” – Tributo a los Zerg

A single bass clef staff in 4/4 time, key of D major. It contains a rhythmic motif consisting of eighth notes and rests, with a sharp sign indicating a specific pitch. The motif is repeated twice.

Empieza ahora una parte representando a los **Zerg** por su agresividad y orquestación pesada (trombones y cuerdas en el registro grave). Este motivo tocado por los trombones es opresivo y se repite en bucle con determinación a un tempo rápido, como una criatura avanzando sin que nada o nadie pueda pararla.

Tras una parte intensa con coro, metales, percusión y cuerdas en fortísimo, entra de repente una voz de soprano, representando a la transformación de Kerrigan de humana hacia Reina de Espadas, nuevo líder de los **Zerg** tras la destrucción del *Overmind*.

“Wings of Liberty” – Tributo a Brood War

A musical score for a piano piece in 4/4 time, key of D major. The score is divided into two systems. The first system has five measures with Roman numerals i, IV, iv, i, iv, VII, III, v below. The second system starts at measure 7 and has five measures with Roman numerals VI, iv, iii, V, i, iv below. The treble staff features a melodic line with slurs. The bass staff provides a harmonic accompaniment with block chords. The second system is highlighted in yellow.

12

i III VI vi iv i bII°

Antes de terminar con una recapitulación del tema principal, “**Wings of Liberty**” nos ofrece una variación del tema “**Dearest Helena**”, pieza emblemática de la expansión *Brood War* del primer juego. Esta versión, tocada principalmente por las cuerdas, incluye unos compases nuevos (subrayados) que desarrollan ligeramente el tema de la pieza original.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / **A** (tributo a los **Terran**) / **B** (tema principal de *SC 2*) / **C** (tema del amor) / **D** (tributo a los **Protoss**) / **E** (tributo a los **Zerg**) / **F** (tributo a *StarCraft: Brood War*) / **B'** / **Outro**

“**Heaven’s Devils**”

color pentatónico

uso del modo dórico

i VII IV VI VII

5

i VII IV VI VII

Mientras “**Heaven’s Devils**” refuerza la estética musical asociada a los **Terran** desde el primer juego, usando una paleta sonora constituida por guitarras eléctricas, bajo eléctrico, sintetizadores y batería, también amplía el uso de la orquesta sinfónica con el uso de solistas y la adición del órgano eléctrico. Nos ofrece una nueva melodía que podemos asociar a los **Terran** tocada por un violín solista y basada en el tono de mi menor. Observamos en los compases 4 y 8 el uso de la escala pentatónica y en los compases 3 y 7 el uso del modo dórico

con el acorde de la mayor, elementos musicales **Terran** que ya habían sido introducidos anteriormente.

La pieza es bastante larga (7 minutos) y alterna entre secciones potentes y partes más minimalistas, lo cual contribuye a crear un ambiente musical variado sin generar fatiga sonora. La armonía cambia a menudo, alternando entre distintas progresiones sencillas en varias tonalidades. El uso del violín solista es muy frecuente, tanto como elemento de apoyo en el fondo como elemento melódico notable.

Podemos observar en esta pieza el uso de la técnica de *chromatic planing*. El compositor la usa de la misma manera que en la pieza “**Terran One**” en el primer juego, con el uso del acorde $\flat V$ resolviendo hacia abajo por quintas paralelas hasta volver a la tónica. También conviene mencionar el hecho de que incluso usa el mismo patrón rítmico basado en síncopas que “**Terran One**”.

La estructura de este tema se podría definir así:

Intro / A (tema analizado) / **B / A** (desarrollado) / **C** (diseño sonoro) / **D / E / Outro**

“*Firstborn*”

Encontramos justo al principio de esta pieza el mismo motivo que ya se había escuchado en “**Wings of Liberty**”. Dado que la pieza está compuesta para la parte **Protoss** de la extensión y por su título (alias de ellos) tenemos confirmación que se puede asociar este motivo a esta facción.

Analizaremos ahora las piezas más relevantes de la extensión *Heart of the Swarm* de SC 2, centrada en los **Zerg**.

"Corruptors"

"Corruptors" alterna entre los compases de 3/4 y 4/4. Empieza con la repetición en bucle de este motivo que nos recuerda a **Zerg Ready Room** por su estética. En ambos casos, se trata de un motivo descendente a corcheas empezando por un intervalo de segunda menor y basado además en el modo frigio (con el cuarto grado aumentado y usando la enarmonía de do#), una sonoridad que ya había sido establecida en la banda sonora del primer juego como estética propia de los **Zerg** (junto con el modo locrio). También observamos la inclusión del séptimo grado natural (si) lo cual aporta un color menor armónico nuevo.

Este siguiente fragmento melódico confirma el uso de una escala que podríamos nombrar frigio armónico #4, aunque la presencia esporádica del fa natural en la armonía deja también abierta la posibilidad del uso de una escala octatónica (do réb mi♭ fa fa# sol lab si). En todos casos, lo importante es entender que los compositores eligieron seguir con la estética frigia/locria del primer juego, aportando al mismo tiempo elementos nuevos para enriquecerla.

Unos de esos elementos es el uso del tritono:

Igual que las medianas cromáticas, observamos a través de esta banda sonora el uso frecuente del intervalo de tritono como generador de progresiones armónicas atípicas.

“Stronger”

A musical staff in treble clef showing four chords: i, VI, i, and bV. A double-headed arrow labeled "relación de tritono" spans from the i chord to the bV chord. The bV chord is highlighted with a yellow background.

En “Stronger” tenemos otro ejemplo claro de uso del tritono para generar movimientos armónicos inesperados. Aquí, el acorde de mi bemol mayor sorprende el oído y genera una sensación de grandeza y poder.

“Conscience”

Two systems of musical notation for piano. The first system shows measures 1-4 with chords Bb(omit3), Bbm, Bb, and Bbm. A double-headed arrow labeled "relación de tritono" spans from the Bbm chord to the Bb chord. The second system starts at measure 5 with chords E/B, Gm/Bb, and Gb/Bb. A double-headed arrow labeled "relación de mediantes" spans from E/B to Gm/Bb. A right-pointing arrow labeled "chromatic planing" spans from Gm/Bb to Gb/Bb.

“Conscience” suena en la misión final de la extensión cuando Kerrigan asedia el palacio de Mengsk. Alrededor del final de la pieza escuchamos esta sección. La encuentro particularmente interesante ya que reúne en un solo ejemplo un conjunto de técnicas de composición que hemos encontrado en las bandas sonoras previas. Notamos el uso del tritono (compás 5) que nos lleva desde si bemol mayor hacia mi mayor, de las mediantes cromáticas (compás 6) para llegar a sol menor desde mi mayor, y del *chromatic planing* que en este caso está usado o para alterar la tercera del acorde (compases 1, 2, 3, 4) o su fundamental y quinta (compás 7).

Se puede apreciar el uso de la nota pedal si bemol (con la excepción del compás 5) en el bajo para fluidificar la progresión armónica y aportar estabilidad.

"He Had It Coming"

i

En "He Had It Coming" encontramos una preciosa variación del tema del amor introducido en "Wings of Liberty", tocado sobre un acorde pedal de do menor por una flauta travesera, apoyada por unas cuerdas muy ligeras en tremolo. Al organizar las células melódicas del tema original en un orden distinto, conseguimos crear un tema nuevo que enriquece el impacto emocional del original.

v III VI iv VI v

Justo después sigue una *reprise* del tema del amor rearmónico, pero más corto, con una orquestación distinta.

Conviene ahora analizar las piezas más relevantes de la extensión *Legacy of the Void*, centrada en los **Protoss**.

"The Stars Our Home"

i III iv iv i i

6

v VI iv v i

“**The Stars Our Home**” se escucha principalmente durante momentos narrativos y de transición relacionados con la campaña **Protoss**. Suena a bordo de la *Spear of Adun*, la nave insignia **Protoss** que funciona como centro principal entre misiones, y acompaña escenas centradas en la reflexión, la toma de decisiones y el futuro de la raza. Debido a que aparece fuera de las situaciones de combate, la pieza queda asociada al viaje de Artanis y de su pueblo mientras intentan recuperar su mundo natal y reconstruir su civilización durante los acontecimientos de *Legacy of the Void*.

Musicalmente, el tema es muy solemne, tocado a un tempo lento por una trompa solista. El uso de las cadencias plagales y perfectas menores (compases 4 y 9) genera una sensación de nostalgia y tristeza, mientras el uso del movimiento v-VI (cadencia rota) en el compás 6 insinúa una luz de esperanza.

Diagram illustrating the harmonic structure of "The Stars Our Home" in C minor, showing relationships between mediant chords and cadences:

Chord Progression: Cm → A/C# → Fm/C → Cm → D/A → Fm/Ab → Cm/G

Cadences: iv → i (labeled "cadencia plagal") and iv → i.

Relationships: "relaciones de mediantes" (mediant relationships) are indicated between Cm and A/C#, and between D/A and Fm/Ab.

Encontramos más tarde en la pieza este pasaje en el cual podemos observar el fuerte uso de progresiones armónicas basadas en mediantes (como en las otras extensiones) y cadencias plagales, lo cual parece ser un elemento típico de los **Protoss** desde el primer juego.

“**Attack on Korhal**”

Diagram illustrating the harmonic structure of "Attack on Korhal" in C major, showing chord progressions and melodic variations:

Chord Progression: iv → i → iv → i

Chord Progression (5): vi → i → ii° → i

Annotations: "Re-exposición del tema una quinta por arriba" (highlighted in yellow) and "ligera variación armónica" (under ii°).

Encontramos en “**Attack on Korhal**” una reiteración de la melodía de “**Protoss Three**” con una re-exposición a la quinta por arriba y una ligera variación armónica en el segundo periodo (progression i - ii° en vez de iv - i).

"We Stand Ready"

"We Stand Ready" reutiliza el motivo principal de los **Protoss** (motivo por segundas) transponiéndolo sobre los distintos grados de la escala de do menor mientras la armonía se queda en un pedal de tónica. El hecho de que esté siempre cantado por el coro lo hace muy reconocible y le aporta un tono casi religioso.

"The Fall of Shakuras"

i v VII VII⁶ v VI iv i v

5 VII VII⁶ v VI iv i iv V⁷ i (trio 3)

La pista "**The Fall of Shakuras**" acompaña la destrucción del planeta *Shakuras* por parte de los propios templarios oscuros, quienes deciden sacrificar su mundo natal para impedir que caiga definitivamente en manos de los **Zerg**. Este momento representa uno de los puntos de mayor unión entre los **Protoss** *khalai* y los templarios oscuros, ya que ambos pueblos dejan de lado antiguas divisiones para afrontar juntos una pérdida irreparable y luchar por la supervivencia de su civilización.

"The Spear of Adun"

I iv I iv I

“**The Spear of Adun**” está asociada a la *Spear of Adun*, la gigantesca nave-arca de los **Protoss** que sirve como base principal en la extensión. El tema aparece en momentos de transición, preparación y reflexión entre misiones, mientras Artanis y sus aliados organizan la resistencia contra Amon y la invasión **Zerg**. Encontramos en la pieza a menudo el uso de cadencias plagales menores.

En “**The Keystone**”, escuchamos a este motivo que podemos asociar, por el contexto en el cual suena la pieza, a un artefacto *Xel'naga*, lo cual nos servirá después para componer la banda original del tercer juego.

Síntesis de las BSO de SC 2

Facción	Paleta Sonora	Recursos Musicales
Terran	<ul style="list-style-type: none"> • Piano • Sintetizadores • Órgano eléctrico • Armónica • Guitarra acústica • Guitarra eléctrica • Bajo eléctrico • Batería • Voces solistas • Coros • Instrumentos solistas • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulaciones • Notas pedales • Escalas pentatónicas • Uso de los modos dórico y frigio dominante • <i>Chromatic planing</i> • <i>Clusters</i> • Técnicas extendidas
Zerg	<ul style="list-style-type: none"> • Batería 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño sonoro

	<ul style="list-style-type: none"> • Percusión tribal • Bajo eléctrico • Guitarras eléctricas distorsionadas • Sintetizadores • Texturas de <i>noise</i> • Drones sostenidos • Voces solistas "tribales" • Coros • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de <i>reverb</i> y <i>delay</i> (especialmente en voces y sintetizadores) • Uso de filtros paso bajo en voces y sintetizadores • Disonancias • Escalas octatónicas • Mediantes cromáticas • Relaciones acórdicas tritonales • Uso de los modos frigio, frigio dominante y locrio • <i>Clusters</i> • <i>Chromatic planing</i> • Notas pedales • Uso del ritmo como esencia musical
Protoss	<ul style="list-style-type: none"> • Coros • Voces solistas • Flauta Tribal • Sintetizadores • Percusiones tribales • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clusters</i> • Mediantes cromáticas • Acordes aumentados • Uso de cromaticismo • Uso de los modos mixolidio y dórico • Uso de la cadencia plagal menor • Compases de amalgama • Técnicas extendidas en cuerdas y maderas • Melodías solemnes

1.4. PROPUESTA DE STARCRAFT 3

Setenta años después de los acontecimientos narrados en *SC 2*, el sector *Koprulu* atraviesa un nuevo periodo de inestabilidad política y espiritual. Encontramos a Jim Raynor, cuya longevidad excepcional se explica por la intervención de Sarah Kerrigan tras su ascensión como *Xel'naga*. Aquel don, concebido como un gesto íntimo y silencioso, permitió a Raynor vivir una vida más extensa de lo que la biología humana habría permitido.

En el ámbito **Terran**, la muerte del Emperador del Dominio, sin heredero legítimo, ha precipitado una crisis de poder. Un regente sostiene provisionalmente el gobierno, mientras facciones rivales disputan la legitimidad y el rumbo del Estado. En este vacío político, el Protectorado de *Umoja* ha incrementado su influencia y capacidad militar, presentándose como una alternativa racional y tecnocrática frente al declive del Dominio.

El Protectorado está liderado por el Protector Kane. Intelectual brillante y estrategia implacable, Kane posee conocimiento histórico sobre Kerrigan: décadas atrás, cuando aún era humana, fue objeto de estudios en instalaciones umojanas. Investigando antiguos archivos sobre el artefacto *Xel'naga*, Kane logra localizar a Kerrigan, la última de su especie. Su propósito declarado es ambicioso y seductor: aprovechar el poder *Xel'naga* para proteger la vida, restaurar mundos devastados y garantizar la estabilidad del universo. Sin embargo, bajo ese discurso filantrópico subyacen motivaciones más complejas: la ambición personal y el deseo de trascendencia e inmortalidad.

Cuando el Protectorado consigue capturar a Kerrigan, Raynor interviene en un intento desesperado por liberarla. El enfrentamiento culmina con su muerte. En sus últimas palabras, lejos de la amargura, Raynor asume la finitud como parte natural de la existencia: ha vivido más de lo esperado y entiende que toda historia, incluso la suya, debe concluir. Su muerte constituye un punto de inflexión emocional y muy importante para Kerrigan.

Kerrigan, agotada por décadas de responsabilidad y marcada por la pérdida de Raynor, toma una decisión que revela su vulnerabilidad. Acepta someterse voluntariamente a los experimentos del Protectorado. Kane le promete intentar traer de vuelta Raynor a la vida usando el poder *Xel'naga* y liberarla del peso y de la carga que representa ser la última de su especie, asegurándole que su energía será utilizada para el bien común.

No obstante, a medida que el proceso avanza, la verdadera naturaleza del doctor se manifiesta. El idealista tecnócrata se transforma en un dirigente obsesivo y despiadado, dispuesto a sacrificar mundos enteros en nombre de una supuesta armonía universal. Kerrigan comprende entonces que su renuncia ha abierto la puerta a una forma distinta, aunque no menos peligrosa, de tiranía.

La noticia se propaga rápidamente. Los **Zerg**, bajo el liderazgo de Zagara, reaccionan con división interna. Algunos consideran que Kerrigan pertenece al pasado y que el Enjambre ha aprendido a subsistir sin ella; otros, en cambio, reconocen la deuda histórica y la necesidad estratégica de impedir que un poder semejante caiga en manos humanas. Esta tensión amenaza con fragmentar la cohesión del Enjambre.

Entre los **Protoss**, la situación no es menos ambigua. Los *Tal'darim* perciben a Kerrigan como una amenaza existencial y rehúsan cualquier alianza con el Protectorado por puro orgullo. En contraste, los **Protoss** que combatieron junto a ella contra Amon, entre ellos Artanis, se sienten moralmente interpelados. Recuerdan su papel en la derrota del antiguo dios oscuro y temen las consecuencias de que el poder *Xel'naga* sea instrumentalizado por ambiciones terranas.

Ante esta revelación, Zagara decide intervenir, estableciendo un paralelismo con los acontecimientos de SC 2: así como Kerrigan una vez lideró al Enjambre hacia un objetivo mayor, ahora el Enjambre acude en su auxilio. Artanis, por su parte, encabeza a los **Protoss** que aún creen en la cooperación entre especies. De manera inédita, **Zerg** y **Protoss** coordinan esfuerzos contra el Protectorado, no por conveniencia táctica, sino por una convicción compartida: ningún poder absoluto debe quedar en manos de quien pretende administrarlo sin límites.

La ofensiva conjunta culmina con la derrota del Protectorado y la muerte de Kane, justo antes que logre transferir los poderes de Kerrigan a sí mismo. Kerrigan recupera su plenitud como *Xel'naga*, pero la experiencia la transforma profundamente. En el transcurso de la guerra, tanto **Zerg** como **Protoss** han llegado a comprender su perspectiva: el poder de los *Xel'naga*, por su propia naturaleza, altera el equilibrio de la existencia. Mientras tal poder subsista encarnado en una entidad, el riesgo de abuso será constante.

Recordando las palabras finales de Raynor, Kerrigan adopta una resolución definitiva. Elige utilizar el mismo artefacto *Xel'naga* que Amon empleó para aniquilarse, esta vez con el propósito de extinguir su propia esencia y cerrar para siempre el ciclo de esa herencia. Incapaz de activar el artefacto contra sí misma, confía la tarea a Vorazun, una matriarca **Protoss**. Kerrigan había matado a su madre, Raszagal, en SC 2, lo que hace este momento especialmente significativo, dado que no mata a Kerrigan por venganza, sino porque ambas creen sinceramente que se trata de un acto necesario. El gesto no nace de la venganza ni del rencor, sino de un acto de comprensión y reconciliación histórica.

Con la desaparición de la última *Xel'naga*, el universo queda, por primera vez en eones, sin la tutela ni la amenaza de sus antiguos arquitectos. El sector *Koprulu* se enfrenta entonces a una pregunta radical: ¿qué destino puede construir por sí mismo cuando ya no existe una instancia superior que lo guíe?

CAPÍTULO 2.- METODOLOGÍA COMPOSITIVA

2.1. CONCEPTO DE LA BANDA SONORA

Para la banda sonora de SC 3, decidí mantener las identidades musicales de cada facción y dar más importancia al material melódico, ya que considero que este es uno de los elementos menos desarrollados en las bandas sonoras anteriores, especialmente con relación a los **Zerg**, que no tienen ningún tema con relevancia melódica.

Como sus dos predecesores, SC 3 se divide en tres campañas, una para cada facción. El jugador controla todas las unidades de la facción correspondiente a la campaña elegida, y tiene en cada partida que gestionar dichas unidades y realizar una serie de tareas para poder llevar su misión al éxito.

Dado que el *gameplay* alterna entre fases de gestión de baja intensidad y secuencias de combate, elegí dividir cada pista musical en dos secciones pensadas para poder repetirse en bucle. La primera será más atmosférica y se usará en momentos de menor tensión, como la gestión de recursos o la planificación de la partida, mientras que la segunda tendrá un carácter más intenso y se activará durante situaciones de mayor presión. La idea es poder pasar de una sección a la otra de manera fluida, así garantizando la inmersión del jugador en cada momento. La transición entre ambas secciones se implementará en *FMOD* mediante, entre otras cosas, el uso de *bookends*.

Teniendo en cuenta el límite de 20 minutos marcado para el proyecto, elaboré la lista de pistas que se utilizarán en la banda sonora:

- 1 - Menú Principal: “**Weight of Immortality**” (4:27 min)
- 2 - Campaña Terran: “**The Protectorate**” (4:08 min)
- 3 - Campaña Zerg: “**The Swarm Awakens**” (4:20 min)
- 4 - Campaña Protoss: “**Children of the Void**” (4:34 min)

2.2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Tras realizar un análisis detallado de las bandas sonoras de los títulos anteriores de la saga, decidí desarrollar una nueva identidad musical para SC 3 mediante la composición de tres nuevos temas principales para las distintas razas. El objetivo principal de este enfoque fue conservar la continuidad estética y narrativa de la franquicia, al mismo tiempo que se introducía una evolución sonora coherente con el nuevo contexto argumental del tercer juego.

Los tres temas principales compuestos para esta banda sonora corresponden respectivamente a Sarah Kerrigan —personaje central de la trama—, al Protector Kane —antagonista principal del juego—, y a la raza **Zerg**. Siendo la raza **Protoss** la más desarrollada

melódicamente, elegí seguir con el tema principal de ella introducido en “*StarCraft 2: Legacy of the Void*” “**The Stars Our Home**” y desarrollarlo con variaciones.

Desde el punto de vista de la paleta sonora, decidí mantener la presencia predominante de la orquesta sinfónica, elemento fundamental de la identidad musical de SC desde el principio. Sin embargo, el enfoque general de SC 3 busca una hibridación más marcada entre elementos orquestales y electrónicos, combinando así las dos grandes identidades estéticas de la franquicia: el carácter más electrónico y experimental del primer juego y la escritura eminentemente sinfónica del segundo.

En el caso de los **Terran**, opté por una estética significativamente más electrónica con el fin de reflejar la evolución ideológica y tecnológica del Protectorado de *Umoja*, facción centrada en la ciencia, la innovación y la tecnocracia. A diferencia de la representación más “*western* espacial” de los **Terran** en los juegos anteriores, esta nueva encarnación de la raza requería un tratamiento musical distinto. Por ello, la instrumentación incorpora un uso extensivo de sintetizadores y texturas híbridas entre electrónica y orquesta sinfónica. No obstante, se conservan diversos elementos armónicos característicos de la identidad **Terran**, como el *chromatic planing*, las medianas cromáticas, las notas pedal y las progresiones por tritono.

Para los **Zerg**, decidí conservar las características sonoras más representativas de la raza —disonancias, *clusters*, diseño sonoro orgánico y texturas agresivas—, pero incorporando un enfoque más temático y melódico que en entregas anteriores. Esta nueva orientación busca reforzar el peso narrativo de esta raza en la historia de SC 3, sin abandonar la sensación de caos e imprevisibilidad asociada tradicionalmente a la facción.

En cuanto a los **Protoss**, decidí reutilizar el tema “**The Stars Our Home**”, presentado originalmente en SC 2, desarrollándolo mediante variaciones nuevas. La escritura musical conserva los elementos característicos de la raza: el uso prominente de coros, las cadencias plagales —especialmente la cadencia plagal menor—, los movimientos modales y las melodías solemnes con un fuerte carácter espiritual y religioso. Paralelamente, la presencia de bases electrónicas y texturas sintéticas permite establecer una conexión estética entre la sonoridad electrónica del primer juego y el lenguaje más sinfónico del segundo.

2.3. ANÁLISIS MUSICAL DE LA BANDA SONORA

La primera composición realizada para el proyecto fue el tema del menú principal de SC 3, el cual elegí nombrar “**Weight of Immortality**” (el peso de la inmortalidad). Desde el inicio, el objetivo de esta pieza fue rendir homenaje a la música del menú principal del segundo juego, componiendo una suite que introduce los elementos musicales más relevantes de esta nueva banda sonora.

La apertura del tema incorpora varias alusiones musicales reconocibles para los jugadores familiarizados con la saga. Entre ellas, el propio principio de la pieza, construido

sobre intervallos de quintas justas, es una referencia directa al principio del menú del segundo juego.

“Weight of Immortality” - Introducción

Otras referencias directas a materiales temáticos de juegos anteriores están presentes (00'09"). Entre ellas, una reexposición en las cuerdas de la melodía principal de “Heaven’s Devils”, la progresión armónica basada en el *chromatic planing* introducida por primera vez en “Terran One” y una breve aparición del tema principal de SC 2 en los metales.

Posteriormente (00'24"), la pieza introduce una sección destinada a representar la ascensión de Sarah Kerrigan como *Xel'naga*, elemento central de la narrativa de SC 3. Para ello, recurrí al uso de acordes aumentados y de una escritura armónica orientada hacia una sonoridad *space opera*, inspirada parcialmente en el lenguaje musical de sagas cinematográficas como *Star Wars*. El propósito de esta sección es sumergir al oyente en la dimensión cósmica y misteriosa del universo de SC.

“Weight of Immortality” – La ascensión de Kerrigan

A continuación (01'15") aparece el tema del Protector Kane, el líder del Protectorado de *Umoja* y el antagonista del juego, interpretado principalmente por corno inglés y violín solista. Este tema fue compuesto en una métrica irregular de 5/4 en tono de re menor. Elegí usar un compás de amalgama con el objetivo de generar una sensación de inestabilidad y tensión constante. La melodía posee un carácter marcadamente trágico y refleja la personalidad cínica del personaje, incapaz de aceptar que una entidad ajena a los **Terran** —en este caso Kerrigan como *Xel'naga*— posea el mayor poder del universo. Su obsesión por alcanzar la inmortalidad y apropiarse de dicho poder constituye el núcleo dramático de su construcción temática.

"Weight of Immortality" – Tema del Protector Kane

The musical score is presented in a grand staff format (treble and bass clefs) with a 5/4 time signature. The key signature is one flat (B minor). The score is divided into three systems, each starting with a measure number (1, 4, and 7). The piano accompaniment consists of a steady eighth-note bass line with occasional chromatic shifts. The melody in the treble clef is characterized by wide intervals and a generally descending contour. Chord labels are placed below the bass staff: #VII (measure 1), i (measure 3), bII⁶ (measure 5), iv (measure 7), VI⁶ (measure 8), and V (measure 9). A fermata is placed over the final note of the melody in measure 9.

10 *(tr)*

13 *(tr)* Leitmotiv del artefacto Xel'naga

16 *(tr)* relación de mediantes

19 *(tr)* VI V

i^6 iv ii^6 I_4 iii^6 bV^7

La sección dedicada a Kane concluye mediante una ruptura abrupta que conduce hacia una referencia directa a la estética **Zerg** presentada en el menú de SC 2 (02'43''). En este punto aparece el nuevo leitmotiv **Zerg** compuesto para el proyecto, interpretado por las trompetas. Esta sección desarrolla una escritura altamente disonante, marcada por fuertes acentos percusivos imprevisibles reforzados en el registro grave mediante trombones, tuba, cuerdas graves y coro.

"Weight of Immortality" – Tema de los Zerg

Línea de bajo sacada de "Corruptors"

3

6

6

6

2

3

6

6

6

3

3

4

La tensión acumulada desemboca finalmente en una modulación hacia fa sostenido menor, que introduce la sección **Protoss** (03'11"). En ella aparece el motivo de los **Protoss** tocado por el coro y una variación rítmica y rearmonizada del tema "The Stars Our Home", reinterpretado de manera solemne por los metales.

"Weight of Immortality" – Tema de los Protoss

i VII VII VI

5

VI V v VI

Justo después encontramos al tema de Kerrigan (03'37"), que he construido a partir de dos referencias temáticas fundamentales de la saga: el tema del amor asociado a Jim Raynor y Kerrigan, y el *leitmotiv* del artefacto *Xel'naga* introducido en "The Keystone" en la banda sonora de "Legacy of the Void". La primera parte del tema está basada en un leitmotiv que retoma directamente el tema del amor, mientras que la segunda parte deriva del motivo del artefacto *Xel'naga*, formando una frase musical completa.

Esta decisión responde a la dimensión psicológica y narrativa del personaje: Kerrigan debe afrontar simultáneamente el duelo por la pérdida de Jim Raynor y el peso existencial de su condición como última *Xel'naga*. El tema es presentado de forma triunfal pero melancólica, mediante una armonía relativamente sencilla que busca transmitir una sensación agrídulce.

"Weight of Immortality" – Tema de Kerrigan

The musical score is presented in four systems, each with a treble and bass staff. Measure numbers 1, 7, 13, and 18 are indicated at the start of their respective systems. Chord symbols are placed below the bass staff. The first system (measures 1-6) is labeled 'Tema del amor' and 'Leitmotiv del artefacta Xel'naga'. The second system (measures 7-12) continues the melody. The third system (measures 13-17) is labeled 'Coda' and includes a 'relación de tritono' annotation between measures 16 and 17. The fourth system (measures 18-20) concludes the piece.

Chord symbols: i, VI, i, iv, VII, IV⁶, iv⁶, VII, i, VI, iv, i⁶, iv, III⁶, VI, iv, VII, i, bV, i, bV.

La pieza concluye con una coda explosiva en *tutti* orquestal, diseñada para cerrar el menú de manera espectacular. Armónicamente, esta conclusión enfatiza el intervalo de tritono entre los acordes de fa sostenido mayor y do mayor, recurso que remite directamente al lenguaje armónico característico de las bandas sonoras anteriores de la saga y que contribuye a generar una sensación simultánea de misterio, grandiosidad y tensión épica.

Desde el punto de vista instrumental, la obra utiliza una gran orquesta sinfónica reforzada por un bajo eléctrico y uno sintetizado. La sección de cuerdas está compuesta por violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos. La madera se encuentra escrita “a dos” e incluye flautín, flauta, oboe, corno inglés, clarinete, y fagot. La sección de metales está formada por dos trompetas, cuatro trompas, dos trombones tenor, un trombón bajo y una tuba. Finalmente, la percusión ocupa un papel muy relevante, incluyendo timbales, gran cassa, tam tam, platos suspendidos, piatti, glockenspiel, marimba, piano, campanas tubulares, celesta y arpa.

La segunda composición realizada para este trabajo fue el tema “**The Protectorate**”. El objetivo de esta pieza fue representar la identidad de la raza **Terran** (desde la perspectiva del Protectorado de *Umoja*) a través de una estética que combina el carácter tecnocrático de esta organización con la energía dinámica y accesible que ha caracterizado históricamente la música **Terran** en la saga. Aunque la composición mantiene como base la paleta sonora orquestal utilizada en el conjunto del proyecto, incorpora una presencia significativa de sintetizadores y elementos electrónicos para reforzar la asociación con la tecnología. Al mismo tiempo, busca recuperar algunas de las cualidades más reconocibles de la música **Terran** de los títulos anteriores, como las melodías memorables, los ritmos impulsivos y una sensación constante de movimiento. De este modo, la pieza pretende establecer una identidad diferenciada respecto a las demás razas del proyecto, manteniendo a la vez una coherencia estética global. Su estructura ha sido concebida para facilitar una posible implementación interactiva en el videojuego, articulándose en dos secciones contrastantes, un bucle A de menor intensidad (00’00” - 02’27”) y un bucle B orientado a la acción (02’27” - final), que permiten adaptarse a distintos estados de la experiencia de juego.

"The Protectorate"- Bucle A

i iii

relación de mediantes

7

IV intercambio modal con Fa# mayor

13

bII uso del modo frigio I intercambio modal con Fa# mayor

19

iii IV

26

29

bII V⁶

Se puede notar el uso recurrente de la síncopa en las líneas melódicas, proceso típico de la música **Terran** mientras la armonía gira alrededor del tono de fa# menor con intercambios modales al jónico y frigio.

La melodía está tocada principalmente por un violín solista, referencia a la paleta sonora de “**Heaven’s Devils**” y está armonizada por la trompa. Tenemos a varios elementos de síntesis sonora haciendo *layering* en el fondo. Esos instrumentos fueron creados desde cero mediante el sintetizador *Vital*. La paleta sonora completa incluye orquesta sinfónica, coros, batería, bajo eléctrico, sintetizadores y piano.

Llegamos entonces a la parte B (02’27”) la cual tiene por objetivo acompañar al jugador en las instancias de juego más dinámicas.

“The Protectorate”- Bucle B

14

III IV i bV IV III

Observamos el uso de varios elementos (relación de tritono, *chromatic planing*, *blue note*) típicos de la estética **Terran**. También se escucha el leitmotiv de Kane, el líder del Protectorado, cuyo tema había sido introducido en “**Weight of Immortality**”.

El tercer tema de la banda sonora, nombrado “**The Swarm Awakens**” fue destinado a representar a la facción **Zerg**. Tal y como la pieza **Terran**, está estructurado en dos secciones distintas.

La primera sección es principalmente atmosférica, aunque incluye algunos elementos más dinámicos. La segunda sección, en cambio, es más orientada a la acción, con un desarrollo más dinámico e intenso.

Toda la pieza está construida a partir del motivo principal **Zerg**, compuesto para esta banda sonora, el cual ya había sido introducido en el primer tema “**Weight of Immortality**”. Este motivo se basa en el intervalo de segunda menor, concretamente en las notas do, si y re bemol. Se trata de un motivo inherentemente disonante, ya que la disonancia constituye un elemento central de la identidad sonora **Zerg**, tal y como el tritono, tanto en el plano melódico como armónico.

“*The Swarm Awakens*” – Motivo de los Zerg

Usé de los mediantes cromáticos y del intervalo de tritono para generar progresiones armónicas interesantes que generan tensión. (00'20" - 01'09")

C A^b $D7(\frac{\sharp 11}{b 9})$ $A^b m$ $E^b m$ E Am

relación de tritono

color frigio por el cromatismo

relación de mediantes

Desde el punto de vista tonal, la pieza comienza en do menor, con algunos préstamos armónicos, aunque mantiene una centralidad general en torno a la tonalidad de do (con una breve modulación a mi bemol menor). En la segunda sección se produce una modulación abrupta hacia re menor, un tono ascendente que contribuye a generar una sensación de urgencia y tensión creciente. Finalmente, desde un punto de vista armónico, se hace uso de clústeres, especialmente en la sección de metales, los cuales constituyen uno de los rasgos característicos del lenguaje sonoro asociado a los **Zerg**.

Asimismo, la paleta sonora desempeña un papel fundamental en la construcción estética del tema. Se emplea un diseño sonoro basado en sintetizadores y elementos electrónicos, con el objetivo de generar una atmósfera densa, opresiva e incluso inquietante, en consonancia con la naturaleza de los **Zerg** como criaturas peligrosas y aterradoras.

También se utilizan guitarras eléctricas, uno de los pilares fundamentales de la estética musical **Zerg**, especialmente distorsionadas. Estas guitarras cumplen múltiples funciones dentro de la pieza: generación de texturas atmosféricas, acompañamiento armónico mediante acordes en segundo plano, y desarrollo de líneas melódicas solistas. En ambas secciones, la guitarra eléctrica interviene igualmente mediante variaciones del motivo principal.

En cuanto a la instrumentación general, la orquesta sinfónica continúa siendo la base común de toda la banda sonora, actuando como elemento unificador. Dentro de la sección de percusión, se incorporan crótalos con el objetivo de generar timbres agudos de carácter casi electrónico. Asimismo, se incluyen coros, elemento recurrente en toda la banda sonora. Se añaden también percusiones electrónicas y percusiones épicas en la sección de acción, con el fin de reforzar el carácter pesado, contundente e imponente de la facción.

La pieza hace además un uso significativo del bajo eléctrico, así como de batería con distorsión y diversos efectos. En términos de producción, se emplea un tratamiento extensivo de *reverb*, compresión y distorsión, junto con técnicas de paneo destinadas a generar profundidad espacial. Este enfoque contribuye asimismo a la descomposición de los instrumentos tradicionales, aportando diversidad tímbrica al conjunto.

“**Children of the Void**” constituye la última pieza de la banda sonora y está dedicada a la facción **Protoss**. Al igual que los temas anteriores asociados a las demás facciones, la obra se divide en dos secciones principales: una primera sección destinada a acompañar situaciones de exploración o juego de baja intensidad, y una segunda sección concebida para secuencias de acción y combate.

La obra comienza con la introducción de un motivo original (00'00–00'27”) centrado en mi mayor. No obstante, la presencia recurrente del segundo grado rebajado fa natural aporta una marcada coloración frígida que contribuye a establecer desde el inicio una atmósfera mística y ancestral, estrechamente vinculada a la identidad cultural de los **Protoss**.

“Children of the Void” – Introducción (Bucle A)

Entre 00'27" y 01'17" se presenta y desarrolla el motivo **Protoss** original introducido en SC dentro del tema **“Death of the Overmind”**. Esta referencia constituye un homenaje al sacrificio de Tassadar, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Tras una progresión armónica sencilla (notamos el uso del acorde aumentado, elemento característico de la estética **Protoss**), el desarrollo concluye mediante una cadencia plagal menor (iv-i), otro recurso armónico que puede considerarse una de las señas de identidad más características de la escritura musical asociada a esta facción a lo largo de la franquicia.

“Children of the Void” – Referencia a “Death of the Overmind”

La sección comprendida entre 01'39" y 02'30" está dedicada a la exposición y rearmonización del tema **“The Stars Our Home”**, con una ligera variación melódica (compás 7). Ya había sido introducido originalmente en la banda sonora de SC 2 como tema principal

de esta civilización y también había sido previamente introducido en la primera pista del proyecto, **“Weight of Immortality”**. El tema aparece inicialmente interpretado por un piano solista, reflejando el carácter trágico y melancólico de la historia **Protoss**, para posteriormente ser retomado por la orquesta completa. Destaca igualmente la presencia de un *pad* sintético que genera una textura sostenida, elemento tímbrico estrechamente asociado a la estética musical de esta facción.

“Children of the Void” – Referencia a “The Stars Our Home”

5

i VII V⁷ VI

iv V VI i

A partir de 02'30" se produce una transición repentina hacia la sección dinámica de la obra. Entre 02'30" y 02'48" se cita la coda de **“Weight of Immortality”** mediante el empleo del intervalo de tritono y de un patrón rítmico específico, reforzando la cohesión interna de la banda sonora y estableciendo conexiones temáticas entre las distintas composiciones. También nos sirve para modular a la menor.

“Children of the Void” – Principio del bucle B

modulación a la menor

i bV i bV bII III iv i

Trás una parte intensa basada en la cadencia andaluza (Am, G, F, E7), la sección comprendida entre 02'48" y 03'24" nos presenta una progresión armónica basada en el uso de cromatismos y mediantes, recursos que aportan variedad tonal y una sensación de misterio.

Entre 03'12" y 03'24" aparece brevemente el *leitmotiv* del artefacto *Xel'naga*, recordándonos que está al centro de la historia y que también impacta a los **Protoss**.

Entre 03'25" y 03'49" aparece una cita directa del tema "**Protoss Three**" con una variación melódica ligera al final (compás 3) concebida como homenaje a una de las composiciones más representativas de la identidad musical **Protoss** dentro de la saga original.

Posteriormente, entre 03'49" y 04'01", una breve reaparición de "**The Stars Our Home**" interpretada por la trompeta simboliza el heroísmo y la perseverancia de una civilización que, a pesar de sus divisiones internas y de las numerosas tragedias sufridas a lo largo de su historia, continúa luchando por su supervivencia.

Leitmotiv de "The Stars Our Home"

VI VII VI VII

Finalmente, a partir de 04'01" se desarrolla la coda conclusiva de la obra. Esta sección recupera nuevamente elementos de la coda de "Weight of Immortality", especialmente el protagonismo estructural del intervalo de tritono, cerrando así el discurso musical de toda la banda sonora de manera cohesiva. El resultado es un final explosivo que sintetiza los principales elementos temáticos y simbólicos **Protoss** desarrollados a lo largo del proyecto.

I #IV I #IV I

Al nivel de instrumentación, la pieza incluye una orquesta sinfónica grande con coro, el cual lleva un protagonismo importante, ya que refleja una gran parte de la estética **Protoss** en los juegos anteriores. Notamos también la presencia de una batería, lo cual da una estética rock sinfónico a la pieza, llevando la estética **Protoss** un poco más allá del sinfonismo tradicional, y también elementos de síntesis sonora sutiles que apoyan a la orquesta (bajo / *pad*).

Síntesis de la BSO de SC 3

Facción	Paleta Sonora	Recursos Musicales
Terran	<ul style="list-style-type: none"> • Piano • Sintetizadores • Bajo eléctrico • Batería • Coros • Instrumentos solistas • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulaciones • Escalas pentatónicas • Uso del modo frigio • <i>Chromatic planing</i> • Mediantes cromáticas • Relaciones acórdicas tritonales • Melodías pegadizas

Zerg	<ul style="list-style-type: none"> • Batería distorsionada • Bajo eléctrico • Guitarras eléctricas distorsionadas • Sintetizadores • Drones sostenidos • Coros • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño sonoro • Uso de <i>reverb</i> y <i>delay</i> (especialmente en guitarras) • Uso de automatizaciones de filtros paso bajo en batería y percusión • Disonancias • Escalas cromáticas • Mediantes cromáticas • Relaciones acórdicas tritonales • Uso del modo frigio • <i>Clusters</i> • Uso del <i>leitmotiv</i> como esencia musical
Protoss	<ul style="list-style-type: none"> • Coros • Sintetizadores • Batería • Orquesta sinfónica 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediantes cromáticas • Acordes aumentados • Modulaciones • Uso de la cadencia plagal menor • Compases de amalgama • Variaciones melódicas • Melodías solemnes

2.4. MEZCLA Y MASTERING

En lo que respecta al proceso de mezcla y masterización del proyecto, la composición de los temas se ha realizado en *Cubase Pro 12* a partir de una plantilla personalizada. Esta plantilla integra una estructura de premezcla que organiza las distintas pistas en varios grupos, lo que permite un control global más eficiente desde las primeras etapas de producción.

En el ámbito orquestal, los instrumentos se distribuyen en subgrupos por familias: vientos, metales, cuerdas y percusión. Paralelamente, la plantilla incluye grupos adicionales destinados a la parte electrónica del proyecto, con instrumentos como el sintetizador *Vital*. Cada pista está enrutada hacia su grupo correspondiente, en el cual se aplican procesos de tratamiento de señal como ecualización, compresión y saturación, con el objetivo de eliminar frecuencias no deseadas y controlar la dinámica de forma coherente dentro de cada sección.

Asimismo, el uso de la reverberación se estructura de manera jerárquica. Se emplean distintos tipos de *reverb* (cortas y largas) aplicadas por grupos, y posteriormente una reverberación global que afecta al conjunto del proyecto, incluyendo tanto elementos orquestales como sintéticos. Este enfoque permite mantener una coherencia espacial homogénea en toda la mezcla, al tiempo que se preserva la identidad de cada familia instrumental.

Aunque gran parte del balance sonoro se define desde la plantilla, la fase de mezcla incluye ajustes detallados a nivel de pista individual, en función de las necesidades específicas de cada elemento, como variaciones en la cantidad de reverberación, ecualización o balance de niveles. Además, se emplea una automatización extensiva de volumen y ganancia para dar movimiento dinámico a la música (aparte de la programación *MIDI*).

La posición estéreo de los instrumentos orquestales también está predefinida en la plantilla mediante técnicas de paneo, que recrean la disposición espacial de una orquesta real, situando cada instrumento en su posición habitual dentro del campo estéreo.

Una vez finalizada la mezcla, el proyecto se exporta como archivo WAV y se transfiere a un proyecto independiente en *Cubase* destinado exclusivamente al *mastering*. En esta etapa se utiliza el procesador *Ozone 11* insertado en el bus estéreo principal. La cadena de masterización incluye entre otras cosas ecualización, compresión, saturación, un expansor de imagen estéreo y un limitador final. El objetivo es aportar brillo, cohesión y mayor densidad sonora al resultado final, manteniendo al mismo tiempo el control del nivel general. La saturación se emplea para enriquecer el contenido armónico, mientras que el ecualizador permite reforzar especialmente las frecuencias agudas para aumentar la sensación de claridad y brillo.

Finalmente, el limitador se encarga de controlar el nivel máximo de salida y asegurar la compatibilidad con estándares de distribución. Los temas se exportan en formato WAV a 48 kHz y 24 bits, considerado un estándar profesional en la industria audiovisual.

CAPÍTULO 3.- INTEGRACIÓN EN FMOD

3.1. BUCLES Y PARÁMETROS

En el desarrollo de videojuegos, un *middleware* es una herramienta de *software* que actúa como intermediaria entre el motor del juego y los sistemas especializados, facilitando la implementación de funcionalidades complejas sin necesidad de programarlas desde cero. En el ámbito del audio, la música adaptativa consiste en la modificación dinámica de la banda sonora en respuesta a las acciones del jugador o a los cambios del entorno del juego, permitiendo una experiencia más inmersiva e interactiva para el jugador. Como compositores de videojuegos, utilizamos principalmente los *middlewares* *Wwise* y *FMOD* (se empleará esta última opción para el desarrollo del presente proyecto) para diseñar e implementar estos sistemas musicales adaptativos, ya que nos permite controlar transiciones, capas musicales y parámetros en tiempo real, integrando la música de manera eficiente dentro del videojuego.

En lo que respecta a la integración del proyecto en *FMOD*, para cada pista se han exportado previamente dos versiones en forma de bucles: una denominada *Loop A* y otra *Loop B*. Cada una de ellas corresponde a un estado específico del *gameplay* y está diseñada para reproducirse de manera infinita en función de la fase de juego activa.

Para gestionar esta transición se ha implementado un parámetro binario con valores 0 y 1, donde el valor 0 activa el bucle A, asociada a una fase de juego tranquila y contemplativa, mientras que el valor 1 activa el bucle B, destinada a situaciones de mayor intensidad y dinamismo. Ambas capas musicales se reproducen de forma continua y están conectadas mediante un sistema de transición tipo *bookend*, definido dentro de una región específica que se activa al cambio de valor del parámetro.

Parámetro correspondiente
al bucle A

Parámetro correspondiente
al bucle B

Esta transición ha sido diseñada para garantizar una continuidad musical fluida, aplicando un fundido cruzado (*fade in/fade out*) entre ambos bucles. Además, la conmutación se encuentra cuantizada rítmicamente, sincronizándose con la métrica del proyecto —en este

caso, sobre el pulso de negra dentro de un compás a 120 *BPM*—, lo que evita cualquier corte abrupto o cambio fuera de tiempo.

De este modo, el sistema permite una alternancia transparente entre ambas secciones musicales mediante el parámetro denominado *Gameplay Phase*, asegurando una adaptación dinámica de la música al estado del juego sin perder coherencia rítmica ni estética.

3.2. EFECTOS DE ADAPTABILIDAD ANEXOS

En relación con un segundo parámetro de adaptabilidad implementado mediante el sistema *FMOD*, se ha diseñado un comportamiento específico asociado al menú de pausa del juego. Este sistema se controla mediante un parámetro binario denominado *PauseMenu*, con dos estados posibles: *running* y *paused*. En condiciones normales de juego (*running*), no se aplica ningún procesamiento adicional. Sin embargo, cuando el estado cambia a *paused*, se activa una *snapshot* específica llamada *PauseMenu*.

El objetivo de esta *snapshot* es modificar de forma inmediata el entorno sonoro para reflejar el cambio de estado del juego. En primer lugar, se reduce el nivel global de la música de 2,5 dB, disminuyendo su presencia sin eliminarla completamente. En segundo lugar, se aplica un procesamiento de ecualización multibanda sobre el bus máster, equivalente a un filtro *high cut* pronunciado, que atenúa significativamente las frecuencias medias y agudas. Este tratamiento genera una sensación de sonido “enmascarado” o amortiguado, coherente con la idea de suspensión de la acción durante el menú de pausa.

Además, para garantizar una transición fluida entre estados, se han ajustado los parámetros de la envolvente del efecto. En concreto, se ha configurado un tiempo de ataque de 1,6 segundos y un tiempo de *release* de 500 milisegundos. Esta configuración permite que la transición hacia el estado de pausa no sea abrupta, sino progresiva, reforzando la coherencia perceptiva del cambio sonoro.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha desarrollado el proceso completo de creación de una banda sonora original para un videojuego contemporáneo, desde la concepción inicial del proyecto hasta su finalización, pasando por las distintas fases de análisis de bandas sonoras previas e incluyendo su posterior implementación en el *middleware FMOD*.

Resulta evidente que la labor del compositor es no sólo fundamental, sino también profundamente multidimensional. Uno de los principales retos de este proyecto ha sido precisamente la necesidad de concebir una banda sonora que se inscribiera dentro de una continuidad musical ya establecida desde hace más de veinte años. Encontrar el equilibrio entre el respeto a la memoria sonora de la saga y la incorporación de elementos novedosos constituye un ejercicio complejo y, en ocasiones, difícil de resolver. En este sentido, el compositor no desempeña únicamente un papel musical, sino también narrativo: debe ser capaz de comprender los elementos dramáticos y estructurales de la obra para traducirlos adecuadamente al lenguaje musical, tal y como un compositor de música para cine.

Este proyecto me ha permitido comprender que dicho proceso no es en absoluto sencillo, especialmente cuando se aborda de manera individual. La elección de *leitmotivos*, la instrumentación, las progresiones armónicas, las decisiones de mezcla y producción, entre otros muchos aspectos, pueden llegar a resultar exigentes e incluso frustrantes. La pregunta constante de si las decisiones tomadas funcionarán dentro del conjunto acompaña todo el proceso creativo, generando una incertidumbre permanente que forma parte inherente del trabajo compositivo.

A través de esta banda sonora, no solo he podido rendir homenaje a la saga *StarCraft*, sino también enfrentarme a un ejercicio compositivo original que me ha permitido adquirir numerosos conocimientos sobre el flujo de trabajo necesario en este tipo de proyectos. Asimismo, me ha obligado a estructurar mi proceso de trabajo, a desarrollar hábitos metodológicos de composición y producción, y a comprender la magnitud real que implica la creación de música para videojuegos, incluso cuando se trata de una banda sonora de duración relativamente reducida.

Hoy en día, los videojuegos se han consolidado como auténticas obras culturales contemporáneas, capaces de influir profundamente en la vida de los jugadores y de suscitar reflexiones profundas. Títulos como *Outer Wilds*, que aborda de manera poética el sentido de la muerte, *Detroit: Become Human*, que cuestiona la identidad, la libertad y la condición de los seres sintéticos, o *The Last of Us*, que explora el duelo, la supervivencia y los vínculos humanos en un contexto postapocalíptico, ilustran hasta qué punto el videojuego puede trascender el mero entretenimiento para convertirse en una experiencia transformadora.

En este contexto, la música desempeña un papel fundamental, ya que acompaña al jugador en estos recorridos emocionales y refuerza la carga narrativa e introspectiva de la experiencia interactiva. Por ello, resulta esencial contar con compositores capaces de crear

música a medida, exigente y significativa, que no solo ilustre la acción, sino que también contribuya activamente a la profundidad artística y emocional de la obra.

ANEXOS

StarCraft 1 Original Soundtrack:

<https://youtube.com/playlist?list=PL3-Zr0Ym0FgzUMazFXrdui7Pj6eHhzfIQ&si=S64gQDGtVFtUBXAE>

StarCraft 2 “Wings of Liberty” Original Soundtrack:

<https://youtube.com/playlist?list=PL0BD4508F371361C2&si=oFhIVINSjtzWw7aI>

StarCraft 2 “Heart of the Swarm” Original Soundtrack:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_DEh3eSNiEwBxAnt3EhxbfFB1uzPvmv3

StarCraft 2 “Legacy of the Void” Original Soundtrack:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTI8JYhYf2_UmzXtQsj5_DKkUYgxzF0my

StarCraft 3 “Weight of Immortality” Original Soundtrack:

<https://on.soundcloud.com/vBpzLVtDWYAYxhYiKI>

StarCraft 3 FMOD project:

[SC 3 - Chapter 3 FMOD PROJECT - JMC](#)

BIBLIOGRAFÍA

Exploding Topics. (2025). *Number of Gamers Worldwide (2025 Statistics)*. Recuperado de <https://explodingtopics.com/blog/number-of-gamers>

StarCraft Wiki. (s.f.). Recuperado de https://starcraft.fandom.com/wiki/StarCraft_Wiki

StarCraft Wiki. (s.f.). Recuperado de https://starcraft.fandom.com/wiki/Koprulu_sector

Stevens, R. y Raybould, D. (2016). *Game Audio Implementation: A Practical Guide to Using the Unreal Engine*. Boca Raton, FL, United States: CRC Press.

Collins, K. (2008). *Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design*. Cambridge, MA, United States: MIT Press.

Summers, T. (2016). *Understanding Video Game Music*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.